

ПЕРСПЕКТИВЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БЛЕФАРОХАЛАЗИСОМ

Ш.А. Боймурадов, Ш.Ш. Юсупов, М.А. Хожалепесова, Х.С. Мадраимова
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Статья представляет собой всестороннее исследование проблемы блефарохалазиса, фокусируясь на его медицинских и эстетических аспектах в контексте биологического старения. Внимание уделено влиянию процессов старения на мягкие ткани век и периорбитальные области, с акцентом на деформации век и их значимость в функциональном и эстетическом плане. Используя разнообразные источники, включая научные базы данных, авторы проводят литературный обзор, выявляя ключевые аспекты возрастных изменений в области век и их влияние на качество жизни пациентов. Основываясь на современных исследованиях и технологическом развитии, статья подчеркивает эволюцию подходов к омолаживающим хирургическим операциям, в частности, к коррекции блефарохалазиса. Описываются различные методы диагностики и лечения, включая хирургические вмешательства, их эффективность и потенциальные осложнения. Уделено внимание роли хирурга в тщательном отборе и обследовании пациентов, а также в индивидуализированном подходе к коррекции возрастных изменений в области век. В заключении, статья подчеркивает не только важность восстановления естественного вида лица, но и улучшение зрительного комфорта и качества жизни, что является существенным аспектом успешного лечения блефарохалазиса. Вмешательства в области эстетической хирургии, особенно на лице, требуют высокой степени ответственности и внимательного учета ожиданий пациентов для достижения оптимальных результатов.

Ключевые слова: Блефарохалазис, птоз, блефаропластика.

Старение мягких тканей лица является частью общего биологического процесса старения и определяется теми же законами. Внешний вид глаза напрямую зависит от состояния век и периорбитальных тканей. Эстетическая роль век важна, поскольку они составляют функциональную часть лица. Кожа в этой области преимущественно склонна к старению, потере эластичности и обвисанию.[1,3,5] Деформация век может привести к серьезному нарушению функции и негативно отразиться на внешнем виде. Проблемы с веками могут быть вызваны врожденными заболеваниями, воспалительными заболеваниями, травмами, ожогами, старением и послеоперационными осложнениями.[1,12,15]

Возрастные изменения кожи проявляются, как правило, после 35 лет: происходит истончение эпидермального слоя, кожа становится вялой, более сухой за счет нарушения гидробаланса, микроциркуляции, наряду со складчатостью появляются мелкие морщины, прогрессирует гравитационный птоз.[3,6,18]

По мере совершенствования пластической эстетической хирургии менялось и отношение к омолаживающим хирургическим операциям на лице. Одним из частых обращений пациентов к врачам, является по поводу коррекции возрастного блефарохалазиса.

Блефарохалазис представляет собой физиологическое состояние, характеризующееся избыточным отложением кожи верхнего века, что влечет за собой утрату тонуса и упругости. Эта проблема стала объектом повышенного внимания в связи с ее значимым влиянием на функциональные и эстетические аспекты офтальмологии, а также пластической хирургии.[11,14,17,24] В 1817 году Бир был первым, кто описал данное состояние, а затем в 1896 году ему было придано название Фуксом. Большинство случаев характеризуются атрофией, и остается неизвестным, прошли ли они через гипертрофический этап. Мельчайшие узоры кожи были отмечены Верхоффом и Фриденвальдом в 1922 году, но они, вероятно, возникают лишь в результате предыдущих хирургических вмешательств. Грыжа жира через ослабленный орбитальный септум также может иметь место, согласно Шмидту-Римплеру в 1899 году. Согласно Штайну в 1930 году, нижние веки также подвержены воздействию, и общая вялость тканей может привести к развитию блефарофимоза, по словам Фриденвальда в 1923 году.[5,9,13]

Это может быть обусловлено естественным физиологическим старением организма, генетическими факторами или внешними воздействиями. В результате этого веки становятся отечными, что может создавать проблемы как с функциональной, так и с косметической точек зрения.[6,8,17,22]

Блефарохалазис действительно является офтальмологическим заболеванием, при котором происходит атрофия кожи верхних век и образование избыточных складок. Это состояние часто вызывает дискомфорт и может влиять на зрительный комфорт. Он обусловлен преимущественно расширением кровеносных сосудов, что приводит к потере упругости тканей и атрофии эпителия кожи век.[4,14,20,25]

Как следует из названия, блефарохалазис в пожилом возрасте является частью процесса старения, у таких пациентов птоз вызывает не только эстетические проблемы, но и функциональные проблемы, такие как энтропион, нарушение и сужение поле зрения, боль в глазах. У большинства пожилых лиц

провисание кожи и птоз возникают одновременно. Возникновение эластоза и ее истончение, что приводит к дряблости кожи или релаксации. [10,15,19,23]

С течением времени избыточная кожа становится постоянной и видна даже в покое. Продвижение блефарохалазиса может достигнуть уровня, при котором кожа фактически свисает над верхними ресницами, ограничивая поле зрения сверху и сверху-сбоку.

Образующиеся складки могут перекрывать ресницы и, аналогично опущению век, могут снижать верхнее поле зрения, спускаясь на зрачок. Степень выраженности признаков атрофии кожи и жировых "грыж" в области верхних и нижних век может быть определена визуально. [4,9,13,21]

Для установления диагноза блефарохалазиса применяются методы, включающие сбор анамнеза и физикальный осмотр пациента. Важно отметить, что специфические методы обследования для данного состояния не разработаны. Гистологическое исследование, проводимое при блефарохалазисе, часто выявляет характерные изменения, такие как потеря эластичных волокон дермы и коллагена, а также расширение капилляров. При этом обнаруживаются периваскулярные инфильтраты, содержащие лимфоциты, гистиоциты, плазматические и тучные клетки, а иногда – эозинофилы.

В настоящее время, в контексте активных исследований, технологического развития и повышенного интереса к эстетической хирургии, изучение эффективности методов верхней блефаропластики при блефарохалазисе становится научной приоритетной задачей..[5,19] С ростом числа пациентов, сталкивающихся с болезненностью и деформацией верхних век, ученые и хирурги сосредотачивают свое внимание на оптимальных подходах к лечению блефарохалазиса. Это обосновывается не только стремлением пациентов к восстановлению естественного вида лица, но и улучшением их зрительного комфорта и качества жизни в целом.[8]

Оптимальные подходы к лечению блефарохалазиса привлекают внимание ученых и хирургов в свете стремления к достижению наилучших результатов в восстановлении функциональности и эстетики верхних век. Ряд методов и техник активно исследуется и применяется в клинической практике. Один из основных подходов к лечению блефарохалазиса является хирургическое вмешательство, включающее блефаропластику верхнего, нижнего или кругового века. Избыточную кожу следует удалять. Пролапсированную слезную железу можно зашивать на место. Небольшой птоз может успешно лечиться методом Фасанелла-Сервата (1961 г.). Этот метод позволяет хирургам корректировать избыточную кожу и подтягивать мышцы.[5,8]

Высокий уровень птоза требует более сложных хирургических вмешательств, однако неправильная диагностика может привести к избыточной

коррекции.[11]Так как, этот вид операции рекомендуется проводить в период покоя, который может длиться от 6 до 12 месяцев. Дополнительные этапы лечения включают устранение птоза (опущение), кантопластику (коррекцию формы век) и процедуры по репозиции тканей и пересадке жира. Эти методы применяются в дополнение к реконструктивным процедурам, направленным на восстановление сухожилий, апоневроза и слезной железы.[2,7,20]

Эстетическая блефаропластика проводится с целью устранения избыточных кожных складок и жировых "грыж" в области век. Процедуры блефаропластики стандартизированы, однако в ходе операции со стороны оперирующего хирурга возможны внесения таких изменений, как подтяжка или зашивание пролапсированной слезной железы, укорачивание межмышечного жирового пакета и подтяжку мышц верхнего века, реконструкции сухожилий и апоневроза и другие дополнительные техники.[9,13,19,20] Выбор конкретного метода может зависеть от опыта и предпочтений хирурга, а также особенностей каждого конкретного случая блефарохалазиса. Варианты блефаропластики включают классический метод, при котором доступ осуществляется через кожу век, трансконъюнктивальный метод, где доступ формируется через нижний свод века, и смешанный метод, включающий применение обоих видов оперативного вмешательства в ходе операции. [7,10,18]

Осуществление эстетических операций, особенно на лице, предполагает высокую степень ответственности со стороны хирургов. Одним из ключевых факторов, определяющих эффективность хирургического вмешательства при блефарохалазисе, являются пациентские ожидания и оценка качества жизни после проведения процедур.[11,15] Современные научные исследования ученых в сфере пластической хирургии показало, что пациенты, сталкивающиеся с блефарохалазисом, стремятся не только к восстановлению эстетики верхних век, но и к улучшению зрительного комфорта и качества своей жизни в целом. Это демонстрирует уровень вовлеченности пациентов в процесс лечения и подчеркивает важность учета их индивидуальных ожиданий. Это означает, что любое осложнение воспринимается пациентами с трагическим характером, учитывая невозможность скрыть их от посторонних глаз. Обычно пациенты в таких случаях не оказывают понимания, и это может привести к созданию негативной репутации для врачей, а также подорвать доверие других пациентов.[11,15,18] Блефарохалазис может вызывать осложнения как в процессе прогрессирования болезни до операции, так и после нее. По результатам последнего наблюдения перед хирургическим вмешательством у большинства пациентов с блефарохалазисом (94%) были выявлены не менее одного осложнения. Наиболее частыми осложнениями до операции были птоз (48%), выпадение слезных желез (44%), деформация

кантального угла (29%) и ретракция нижнего века (17%).[8,16,20] Учитывая вышеизложенную статистику выявленных случаев, на сегодняшний день со стороны хирургов уделяется особое внимание возможным осложнениям и разрабатываются стратегии их предотвращения, обеспечивая безопасность пациентов и повышая качество процедур верхней блефаропластики при блефарохалазисе.

В заключение, последние научные исследования подчеркивают, что блефарохалазис имеет не только эстетический характер, но и существенное влияние на функциональные аспекты офтальмологии и общее качество жизни пациентов. Современная эстетическая хирургия представляет лечение блефарохалазиса как настоящее искусство, требующее высокой экспертизы.

С учетом выявленных проблем основной задачей хирурга становится тщательный отбор и обследование пациентов, оценка степени птоза, детальное планирование коррекции возрастных изменений и национальных особенностей век. Балансированный подход учитывает конкретные обстоятельства, а также выбор оптимального метода в каждом отдельном случае.

Это необходимо не только для восстановления естественного вида лица, но и для улучшения зрительного комфорта и качества жизни, что становится существенным аспектом успешного лечения блефарохалазиса. Благодаря проведению блефаропластики с учетом хирургических тонкостей, достигается не только отсутствие необходимости в госпитализации, возможность выполнения под местной анестезией, но и малоболезненный послеоперационный период. Пациент быстро восстанавливается, возвращаясь к своей привычной жизни и работе, что подчеркивает выдающуюся эффективность умело проведенной блефаропластики в решении многогранных проблем блефарохалазиса.

Литература / References:

1. Филатова И. А., Иомдина Е. Н., Ситникова Д. Н. Анализ упруго-прочностных параметров тканей верхних век при сенильном птозе и блефарохалазисе //Ерошевские чтения. – 2012. – С. 512-514.
2. Грищенко С. В. Особенности эстетической и реконструктивной блефаропластики в различных клинических ситуациях: основы планирования и эффективность хирургических технологий //Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2011. – №. 2. – С. 73-92.
3. Кардаш О. Н. и др. Осложнения после лечения блефарохалазиса методом блефаропластики //Медицинские новости. – 2014. – №. 5 (236). – С. 35-39.

4. Mazanova s.x. 1 sedova d.y.2, blepharochalasis syndrome. Methods of treatment. Types of blepharoplasty ББК 5+ 28я43 П 781. – С. 260.
5. Фортыгина Ю. А. и др. Блефаропластика с точки зрения офтальмолога //Вестник совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2016. – Т. 4. – №. 3 (14). – С. 95-98.
6. Малаховская В. И., Абдулмаджидова А. С., Висаитова З. Ю. Тактика хирургической коррекции возрастных изменений средней зоны лица //Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2009. – №. 1. – С. 19-26.
7. Ortiz-Perez S, Patel BC. Blepharochalasis Syndrome. 2023 Jul 31. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 32809455.
8. Bergin DJ, McCord CD, Berger T, Friedberg H, Waterhouse W. Blepharochalasis. Br J Ophthalmol. 1988 Nov;72(11):863-7. doi: 10.1136/bjo.72.11.863. PMID: 3207663; PMCID: PMC1041607.
9. Jordan DR. Blepharochalasis syndrome: a proposed pathophysiologic mechanism. Can J Ophthalmol. 1992 Feb;27(1):10-5. PMID: 1555128.
10. Zhou J, Ding J, Li D. Blepharochalasis: clinical and epidemiological characteristics, surgical strategy and prognosis-- a retrospective cohort study with 93 cases. BMC Ophthalmol. 2021 Aug 28;21(1):313. doi: 10.1186/s12886-021-02049-4. PMID: 34454463; PMCID: PMC8399824.
11. Collin JR. Blepharochalasis. A review of 30 cases. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 1991;7(3):153-7. doi: 10.1097/00002341-199109000-00001. PMID: 1911519.
12. Custer PL, Tenzel RR, Kowalczyk AP. Blepharochalasis syndrome. Am J Ophthalmol. 1985 Apr 15;99(4):424-8. doi: 10.1016/0002-9394(85)90009-1. PMID: 3985080.
13. Hisato Nagano, Takashi Domoto, Ryuichi Azuma & Tomoharu Kiyosawa (2020) Stepwise surgery with variable adjustments for severe blepharochalasis with multiple chemical sensitivity: a case report, Case Reports in Plastic Surgery and Hand Surgery, 7:1, 20-22, DOI: 10.1080/23320885.2020.1719108
14. Bhattacharjee K, Misra DK, Deori N. Updates on upper eyelid blepharoplasty. Indian J Ophthalmol. 2017 Jul;65(7):551-558. doi: 10.4103/ijo.IJO_540_17. PMID: 28724810; PMCID: PMC5549405.
15. Mendelson BC, Wong CH. Upper Blepharoplasty - Nuances for Success. Facial Plast Surg Clin North Am. 2021 May;29(2):179-193. doi: 10.1016/j.fsc.2021.01.001. Epub 2021 Apr 24. PMID: 33906755.

16. Carrión-Donderis M, Parrado-Carrillo A, Matas J, Ortiz-Perez S. Atypical blepharochalasis syndrome: Case report. *J Fr Ophtalmol*. 2022 Feb;45(2):e63-e64. doi: 10.1016/j.jfo.2021.05.020. Epub 2021 Nov 12. PMID: 34782123.
17. Фокина Наталья Дмитриевна, Асламазова А.Э., Сипливый В.И., Подгорная Н.Н., Шерстнева Л.В. Патологические изменения век у пациентов преклонного возраста // *Клиническая геронтология*. 2015. №3-4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/patologicheskie-izmeneniya-vek-u-patsientov-preklonnogo-vozrasta> (дата обращения: 20.12.2023).
18. Иомдина Е. Н., Филатова И. А., Ситникова Д. Н. Упруго-прочностные свойства периорбитальных тканей при различных офтальмопатологиях // *Российский журнал биомеханики*. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uprugo-prochnostnye-svoystva-periorbitalnyh-tkaney-pri-razlichnyh-oftalmopatologiyah> (дата обращения: 20.12.2023).
19. Кардаш О.Н., Имшенецкая Т.А., Семак Г.Р., Игумнова И.И., Сивашко А.С. Осложнения после лечения блефарохалазиса методом блефаропластики // *Медицинские новости*. 2014. №5 (236). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oslozhneniya-posle-lecheniya-blefarohalazisa-metodom-blefaroplastiki> (дата обращения: 20.12.2023).
20. Курбанов У.А., Давлатов А.А., Юнусова З.И., Джанобилова С.М. Хирургическое лечение блефарохалазии и эпикантуса // *Вестник Авиценны*. 2009. №2 (39). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hirurgicheskoe-lechenie-blefarohalazii-i-epikantusa> (дата обращения: 20.12.2023).
21. Bhattacharjee K, Misra DK, Deori N. Updates on upper eyelid blepharoplasty. *Indian J Ophthalmol*. 2017 Jul;65(7):551-558. doi: 10.4103/ijo.IJO_540_17. PMID: 28724810; PMCID: PMC5549405
22. Hahn S, Holds JB, Couch SM. Upper Lid Blepharoplasty. *Facial Plast Surg Clin North Am*. 2016 May;24(2):119-27. doi: 10.1016/j.fsc.2016.01.002. PMID: 27105797.
23. Behar-Cohen F. Ophthalmologie [Ophthalmology]. *Rev Med Suisse*. 2014 Jan 15;10(412-413):87-92. French. PMID: 24558907.
24. Zhou J, Ding J, Li D. Blepharochalasis: clinical and epidemiological characteristics, surgical strategy and prognosis-- a retrospective cohort study with 93 cases. *BMC Ophthalmol*. 2021 Aug 28;21(1):313. doi: 10.1186/s12886-021-02049-4. PMID: 34454463; PMCID: PMC8399824.
25. Brar BK, Puri N. Blepharochalasis--a rare entity. *Dermatol Online J*. 2008 Jan 15;14(1):8. PMID: 18319025.